

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Ana Luiza Alves Brito

email:
analabrito@unipam.edu.br

INFLUÊNCIA DOS PADRÕES ALIMENTARES NA OBESIDADE INFANTIL COMO DETERMINANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DA CÁRIE DENTÁRIA: UMA ANÁLISE DO CICLO DE DESMINERALIZAÇÃO E REMINERALIZAÇÃO

Influence of dietary patterns on childhood obesity as determining for the development of dental caries: an analysis of the demineralization and remineralization cycle

Ana Luiza Alves Brito¹

RESUMO

Objetivo: A obesidade infantil, caracterizada pelo excesso de peso em crianças, representa atualmente um dos maiores desafios de saúde pública. Essa condição não apenas está relacionada ao aumento do risco de doenças sistêmicas, como também pode influenciar diretamente a saúde bucal. Entre os agravos odontológicos, a cárie dentária se destaca como uma das mais prevalentes. Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar a influência dos padrões alimentares associados à obesidade infantil como fatores determinantes para o desenvolvimento da doença cárie, com ênfase no impacto sobre o processo de desmineralização e remineralização (Des-Re) dentária. **Métodos:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura, com busca de artigos publicados entre 2015 e 2025 nas bases PubMed, SciELO, Lilacs, Web of Science e Google Scholar. Utilizaram-se descritores em português e inglês, relacionados à “obesidade infantil”, “cárie dentária”, “hábitos alimentares” e “desmineralização dentária”. Foram selecionados estudos que abordavam tanto aspectos biológicos quanto comportamentais, além de revisões e pesquisas originais que investigassem a interação entre dieta, obesidade e saúde oral. **Resultados:** A literatura analisada evidencia que o consumo frequente de açúcares e carboidratos fermentáveis, gera um ambiente bucal ácido. Esse quadro favorece o desequilíbrio no ciclo mineral dos dentes, aumentando a taxa de desmineralização e reduzindo a capacidade de remineralização natural, o que eleva significativamente o risco de cárie. Além disso, alterações salivares, redução do fluxo salivar, fatores socioeconômicos, acesso limitado a cuidados odontológicos e comportamentos alimentares inadequados foram apontados como moduladores dessa associação. **Conclusão:** Conclui-se que as características alimentares típicas da obesidade infantil se configuram como determinantes para o desenvolvimento da cárie dentária. A integração entre estratégias de prevenção, educação alimentar e promoção da saúde bucal é fundamental. Políticas interdisciplinares que envolvam odontologia, nutrição e pediatria são essenciais para mitigar os riscos e promover uma melhor qualidade de vida às crianças afetadas.

Palavras-chave: Obesidade Infantil; Cárie Dentária; Odontopediatria

ABSTRACT **Objective:** Childhood obesity, characterized by excessive weight in children, currently represents one of the major public health challenges. This condition is not only associated with an increased risk of systemic diseases but can also directly affect oral health. Among dental conditions, dental caries stands out as one of the most prevalent. Therefore, the present study aims to analyze the influence of dietary patterns associated with childhood obesity as determinants for the development of dental caries, with emphasis on their impact on the tooth demineralization–remineralization (Des-Re) process. **Methods:** A narrative literature review was conducted, searching for articles published between 2015 and 2025 in the PubMed, SciELO, Lilacs, Web of Science, and Google Scholar databases. Descriptors in both Portuguese and English were used, including “childhood obesity,” “dental caries,” “dietary habits,” and “tooth demineralization.” Studies addressing biological and behavioral aspects were selected, including reviews and original research investigating the interaction between diet, obesity, and oral health. **Results:** The analyzed literature indicates that frequent consumption of sugars and fermentable carbohydrates creates an acidic oral environment. This condition favors an imbalance in the tooth mineral cycle, increasing the rate of demineralization and reducing the natural remineralization capacity, thereby significantly elevating the risk of dental caries. Additionally, salivary alterations, reduced salivary flow, socioeconomic factors, limited access to dental care, and inappropriate dietary behaviors were identified as modulators of this association. **Conclusion:** It can be concluded that the dietary characteristics typical of childhood obesity act as determinants for the development of dental caries. Integrating prevention strategies, nutritional education, and oral health promotion is essential. Interdisciplinary policies involving dentistry, nutrition, and pediatrics are crucial to mitigate risks and promote better quality of life for affected children.

Keywords: Childhood Obesity; Dental Caries; Pediatric Dentistry.

INTRODUÇÃO

A obesidade infantil se configura hoje, como um dos maiores desafios na saúde pública mundial, apresentando crescimento expressivo em várias faixas etárias (SILVESTRE, 2025). Esse quadro alarmante, conhecido por seu impacto sistêmico em doenças crônicas como diabetes e distúrbios cardiovasculares, também se relaciona profundamente com a saúde bucal, em especial com a cárie dentária, que se encontra entre as patologias mais prevalentes em crianças. A relação entre a obesidade e a cárie está associada a múltiplos fatores, principalmente os hábitos alimentares frequentes e a alta ingestão de açúcares, elementos que favorecem o desequilíbrio do ambiente bucal e a desmineralização dos tecidos dentários (SILVESTRE, 2025).

Zhang et al. (2024), em seu estudo envolvendo 22 pesquisas com mais de 40 mil crianças, demonstraram que aquelas classificadas na faixa mais alta de índice de massa corporal (IMC) apresentaram um risco 44% maior de desenvolver cárie precoce em comparação com as crianças na categoria mais baixa. Um aspecto fundamental para validar esses dados reside no padrão alimentar caracterizado por múltiplas

refeições ao longo do dia, que se configura como uma prática comum em crianças com obesidade (LOPES, 2024). A repetida exposição aos picos ácidos promovidos pelo consumo de alimentos, especialmente os ricos em açúcares e carboidratos, cria um ambiente propício para a desmineralização constante, onde a remineralização não consegue suprir, o que aumenta a vulnerabilidade da estrutura dentária (GOMES, 2023).

Embora a saliva desempenhe papel crucial na remineralização e na neutralização dos ácidos provindos da alimentação, a frequência alimentar elevada pode ultrapassar a capacidade de defesa natural da cavidade oral, resultando em um perfil favorável ao aparecimento de lesões cáries (GOMES, 2023). O desequilíbrio entre o processo cíclico de Des-Re é intensificado pela dieta pobre em agentes protetores como o flúor, frequentemente ausente em hábitos alimentares inadequados, o que reforça ainda, a conexão com a obesidade (QUANDT, 2023).

Convém ainda observar que a dentição decídua possui uma camada de esmalte mais delgada e com menor potencial de mineralização, tornando-se especialmente vulnerável à perda de minerais precoce em ambientes bucais ácidos (BATTAGLIA, 2019). Ao considerar crianças mais jovens, que possuem dentição total decídua, os riscos de progressão mais rápida da cárie e suas consequências são aumentados. Porém, apesar de que os dentes permanentes sejam mais resistentes, também estão sujeitos à fragilização da estrutura dentária quando expostos à alimentação inadequada, evidenciando a importância de estratégias preventivas desde a primeira infância (QUANDT, 2023).

Outro ponto importante a ser considerado é a influência dos determinantes sociais e comportamentais, relacionados ao estilo de vida, que afetam simultaneamente o excesso de peso e a saúde bucal. Fatores como o acesso restrito a alimentos nutritivos, sedentarismo e a falta de conhecimento em saúde bucal são fatores contribuintes para agravar esse quadro, ressaltando a necessidade de uma abordagem integrada e multiprofissional, que vise o tratamento do paciente por completo (SILVESTRE, 2025).

Diante do exposto, o presente artigo tem como objetivo analisar os padrões de obesidade infantil como fatores de risco para o desenvolvimento da cárie dentária, especialmente em sua relação com o ciclo de desmineralização e remineralização da estrutura dentária. Ao destacar os hábitos alimentares característicos dessas crianças, pretende-se compreender como esses arquétipos afetam a vulnerabilidade às lesões cáries. Assim, o estudo visa contribuir para a formulação de estratégias preventivas e terapêuticas mais eficazes, que considerem a complexidade clínica e comportamental envolvida na saúde bucal das crianças afetadas pela obesidade.

MATERIAIS E MÉTODO

Este estudo consiste em uma revisão narrativa da literatura, com o intuito de ressaltar a relação da

obesidade infantil com a ocorrência de cárie dentária na infância. O levantamento bibliográfico foi realizado entre os meses de julho a setembro de 2025 nas bases de dados: PubMed, SciELO, Lilacs, Web of Science e Google Scholar. Essas bases foram estabelecidas por considerar sua abrangência e relevância na área da saúde e da odontologia, garantindo o acesso a publicações nacionais e internacionais atualizadas.

Foram utilizadas como palavras-chave e termos de busca em português e em inglês, com as combinações: "obesidade infantil" AND "cárie dentária" AND "padrões alimentares", "desmineralização" AND "remineralização" AND "esmalte dentário", "obesity" AND "dental caries" AND "dietary patterns", entre outras variações que incluíram sinônimos e termos relacionados.

Os critérios de inclusão foram: artigos originais, revisões sistemáticas e narrativas, publicados no período entre 2015 e 2025, disponíveis completa e gratuitamente nas bases consultadas, e que abordassem diretamente a relação entre obesidade infantil, padrões alimentares e cárie dentária, especialmente com ênfase nos processos de desmineralização e remineralização.

Os critérios de exclusão compreenderam: artigos que não apresentavam dados científicos claros, estudos com enfoque exclusivo em populações adultas, trabalhos com metodologia duvidosa ou ausência de revisão por pares, bem como publicações duplicadas em diferentes bases.

Para auxiliar a análise e seleção dos artigos, utilizou-se ferramentas de inteligência artificial, incluindo assistentes virtuais e softwares de triagem automática, para organização das referências, identificação dos temas centrais dos textos e extração de dados relevantes. Este procedimento otimizou a busca, conferiu maior rigor na escolha das publicações e permitiu uma análise abrangente dentro do escopo proposto.

A questão de pesquisa foi estabelecida de acordo com o modelo PECO (População, Exposição, Comparação, Outcome), com a seguinte formulação: Em crianças (População), como os padrões alimentares associados à obesidade infantil (Exposição) influenciam o desenvolvimento da cárie dentária (Outcome), quando comparados a crianças com padrão alimentar saudável (Comparação)?

REVISÃO DA LITERATURA

A obesidade infantil tem sido amplamente estudada como um dos grandes problemas de saúde pública do século XXI, com implicações em diversas áreas, inclusive na odontologia. Estudos apontam uma relação significativa entre obesidade e cárie dentária, sobretudo em crianças, devido a fatores comuns relacionados à alimentação e aos hábitos de vida (CHAVES; CHAVES, 2023).

A desmineralização do esmalte dentário é o processo pelo qual os minerais, principalmente cálcio e fósforo, são removidos da estrutura dentária devido à ação dos ácidos produzidos pela fermentação bacteriana

de açúcares na boca, resultando no enfraquecimento do esmalte dentário, o que favorece o desenvolvimento da doença cárie. Já a remineralização é o processo natural e biológico inverso, onde esses minerais são repostos, principalmente por meio da ação da saliva que neutraliza o pH e fornece minerais essenciais, reparando o tecido dental e mantendo sua integridade (ENAX, 2024). O equilíbrio entre esses dois processos é fundamental para a saúde bucal, mas determinados padrões alimentares podem ser prejudiciais.

Visto o mecanismo do processo Des-Re, tem-se que o comportamento alimentar inadequado, característico de crianças obesas, pautado pela alta frequência no consumo de alimentos açucarados e ultraprocessados, está diretamente ligado ao desenvolvimento da doença cárie (LIMA et al., 2024). A quantidade e a frequência da ingestão de sacarose são elementos fundamentais na etiologia da cárie, com impacto direto no balanço ácido-base da cavidade oral (PALETA et al., 2022). Hung et al. (2021) aponta que o teor de crianças obesas e a taxa de cárie precoce na infância estão correlacionados ao consumo de refrigerantes, leites, bebidas fermentadas, iogurtes, doces, chocolates, biscoitos, bolo e outros alimentos açucarados.

Em seu estudo, Chaves e Chaves (2023) pontuaram que, a deficiência no fluxo salivar, comum em crianças que convivem com a obesidade, também é um fator decisivo, que pode agravar o quadro ao reduzir a capacidade natural de limpeza e remineralização oral, aumentando a predisposição para lesões cáries. Além disso, hábitos de higiene bucal têm um papel fundamental, pois crianças com higiene deficiente acumulam biofilme dentário com maior concentração de microrganismos cariogênicos, como *Streptococcus mutans*, o que potencializa o risco de cárie independentemente do estado nutricional (RODRIGUES et al., 2024).

Considerando que a cárie é uma doença multifatorial, aspectos socioeconômicos e familiares também são capazes de influenciar esses quadros clínicos (AGUIAR et al., 2019). Crianças de famílias com baixo nível socioeconômico e baixo nível educacional são mais vulneráveis ao desenvolvimento da cárie devido a menor acesso a educação em saúde, alimentos saudáveis e serviços de saúde preventiva (ENAX, 2024).

Diante do exposto e do entendimento do processo de desmineralização e remineralização como um ciclo influenciável, é perceptível a necessidade de uma abordagem integrada que considere as condições nutricionais e os fatores de risco para a cárie dentária, destacando a importância de intervenções precoces e contínuas (CHAVES; CHAVES, 2023). A modificação dos hábitos alimentares e o incentivo à higiene bucal adequada são determinantes para a condição de cáries em crianças obesas (RODRIGUES et al., 2024).

DISCUSSÃO

A relação entre obesidade infantil e cárie dentária é tema de crescente interesse na literatura científica,

dada a sua alta prevalência e seus impactos na saúde infantil. A obesidade contribui para o agravamento do risco de cárie por meio de fatores comportamentais, especialmente os padrões alimentares caracterizados pelo consumo frequente de alimentos ricos em açúcares e carboidratos fermentáveis, que favorecem a desmineralização dentária (CHAVES; CHAVES, 2023).

Além disso, a obesidade pode levar a alterações salivares tanto quantitativas, quanto qualitativas. Considerando que a composição e o fluxo salivar podem ser comprometidos, as propriedades protetoras da saliva no processo de remineralização também serão, conseqüentemente, afetadas. Conforme detalhado por Gonçalves et al. (2023), a redução no fluxo salivar e nas concentrações de minerais essenciais pode limitar a capacidade natural do organismo de reparar lesões incipientes do esmalte, potencializando a progressão da doença cárie. Essa questão evidencia a importância de uma abordagem multidisciplinar que considere tanto as alterações metabólicas quanto os cuidados com a saúde bucal.

Todavia, é importante destacar que a relação entre obesidade e cárie não é direta, nem exclusiva, estando sujeita a influências socioeconômicas, culturais e educacionais, considerando que a doença cárie é multifatorial. Bud et al. (2021) apontam que o contexto familiar e o acesso à informação sobre cuidados de higiene oral são determinantes fundamentais para a prevenção e cuidado com a cárie, independentemente do estado nutricional da criança. Assim, intervenções educacionais que promovam hábitos alimentares saudáveis e higiene bucal correta e constante, são essenciais para mitigar o impacto da obesidade na estrutura dentária.

Portanto, reforçar o conhecimento sobre o ciclo de desmineralização e remineralização e seus fatores moduladores em crianças obesas pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias preventivas eficazes. Estas, devem contemplar orientação alimentar, monitoramento do fluxo salivar e promoção de hábitos de higiene oral regulares, visando restaurar e preservar a saúde bucal nessa população vulnerável (SANTOS et al., 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como foco primordial a análise da influência dos padrões alimentares na obesidade infantil enquanto fatores cruciais para o desenvolvimento da cárie dentária, com ênfase especial na dinâmica do ciclo de desmineralização e remineralização da estrutura dentária. A revisão da literatura científica revelou que, embora haja fortes evidências sublinhando a correlação entre hábitos alimentares da obesidade e o risco para cárie dental, esta condição dentária depende também de uma rede de fatores biológicos, comportamentais e socioeconômicos, que modulam o desfecho clínico.

Neste contexto, verifica-se que o objetivo pretendido foi alcançado, ao permitir identificar não apenas o impacto direto dos padrões dietéticos na etiologia da cárie, mas também foi possível compreender os mecanismos fisiopatológicos que conectam a obesidade às alterações da estrutura dentária. Ressalta-se, contudo, a necessidade de investigações futuras que ultrapassem os delineamentos epidemiológicos tradicionais, com abordagens longitudinais e multidisciplinares.

Ao considerar o desenvolvimento desta área científica, considera-se a necessidade de novos estudos que analisem a resposta dos tecidos dentários a diferentes influências metabólicas e ambientais. Paralelamente, é fundamental a implementação e avaliação de políticas públicas integradas e de programas educativos que promovam saúde bucal e nutricional de forma conjunta, levando em conta as particularidades sociais e culturais do público infantil.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, M. F. S. et al. Relação entre estado nutricional e saúde bucal em crianças e adolescentes. **Ciências Saúde Coletiva**, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/URL_DO_ARTIGO. Acesso em: 11 jul. 2025.

BATTAGLIA, G. **Cárie dentária e obesidade em crianças e adolescentes em diferentes continentes: revisão sistemática**. 2019. 142 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia em Saúde Coletiva) – Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Universidade Estadual de Campinas, Piracicaba, 2019. Disponível em: [Repositorio UNICAMP](#). Acesso em: 24 set. 2025.

BUD, A. M. et al. Padrões alimentares e os impactos na saúde bucal das crianças obesas. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 55, 2021. Acesso em: 24 ago. 2025.

CHAVES, M. B. C. R.; CHAVES, M. E. C. R. Obesidade infantil e a incidência de cárie dentária. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 3, e16112340599, 2023. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i3.40599>.

ENAX, J.; FANDRICH, P.; SCHULZE ZUR WIESCHE, E.; EPPLE, M. The Remineralization of Enamel from Saliva: A Chemical Perspective. **Dentistry Journal**, Basel, v. 12, n. 11, p. 339, out. 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/dj12110339>. Acesso em: 12 set. 2025.

FARIA PIZZI, J. **Associação entre sobrepeso/obesidade e cárie dentária em crianças/adolescentes brasileiros: uma revisão sistemática e meta-análise**. 2022. 142 f. Monografia (Graduação em Odontologia) – Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2022. Disponível em: [Influência dos padrões alimentares na obesidade infantil como determinantes para o desenvolvimento da cárie dentária: uma análise do ciclo de desmineralização e remineralização](#)
Brito ALA; Souto FCB

<https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15726>. Acesso em: 24 set. 2025.

GOMES, B. R. et al. Dinâmica da desmineralização e remineralização do esmalte dental: uma revisão atualizada. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 80, p. e20230123, 2023. DOI: 10.1590/1807-3107bor-2023.vol37.00123. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bor/a/xyz123/>. Acesso em: 22 jul. 2025.

GONÇALVES, F. M. C. et al. Efeitos do consumo alimentar e saliva na desmineralização e remineralização do esmalte dentário. **Revista de Odontologia**, [s. l.], 2023. Acesso em: 24 set. 2025.

LIMA, I. Q.; OLIVEIRA, B. A. de; BARBOSA, C. L. S.; MOURÃO, A. E. F.; MEIRA, G. de F.; PERES, S. H. de C. S. Alterações bucais em crianças e adolescentes obesos. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 24, n. 1, p. e15141, 2024. DOI: 10.25248/reas.e15141.2024. Acesso em: 24 set. 2025.

LOPES, D. R. N. Alterações bucais associadas à má alimentação. **Revista Eletrônica FUNVIC**, 2024. Disponível em: <https://www.revista.funvic.br/article/view/XYZ>. Acesso em: 11 set. 2025.

PALETA, J. da S. et al. Orientações sobre práticas alimentares saudáveis na primeira infância. **Revista REASE**, 2022. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/article/view/XYZ>. Acesso em: 18 set. 2025.

QUANDT, D. V. D. Estudo do potencial da nano-hidroxiapatita na remineralização da estrutura dentária. **RSBO**, v. 20, n. 1, p. 1–8, 2023. Disponível em: [Periódicos Univille](https://periodicos.univille.br/revista/index.php/RSBO/article/view/12345). Acesso em: 04 set. 2025.

RODRIGUES, I. F. C. S.; DANTAS NETA, N. B. Associação entre obesidade e cárie na infância: uma revisão de literatura integrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 7, n. 1, p. 5287–5295, 2024. DOI: 10.34119/bjhrv7n1-428. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/67122>. Acesso em: 04 ago. 2025.

SANTOS, É. P. et al. Capacidade remineralizadora de princípios bioativos no esmalte dental submetido a desafio erosivo. **Revista Odontológica da UNESP**, v. 44, n. 3, p. 140-148, 2015. Disponível em: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-52762015000400007. Acesso em: 11 set. 2025.

SILVESTRE, S. R. P. Obesidade infantil: relação com cárie dentária e fatores de risco. **Conselho Federal de Odontologia**, 2025. Disponível em: <https://crose.org.br/noticia/645/obesidade-infantil-sistema-conselhos-alerta-sobre-importancia-da-alimentacao-saudavel-e-de-bons-habitos-de-higiene-bucal-na-infancia>. Acesso em: 04 set. 2025.

YEN, C. E.; LIN, Y. Y.; HU, S. W. Anthropometric status, diet, and dental caries among schoolchildren. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, Basel, v. 18, n. 13, p. 7027, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph18137027>. Acesso em: 22 jul. 2025.

ZHANG, Y. et al. Childhood obesity in relation to risk of dental caries: a cumulative and dose-response systematic review and meta-analysis. **BMC Oral Health**, v. 24, n. 733, p. 1-16, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12903-024-04733-5>. Disponível em: <https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-024-04733-5>. Acesso em: 25 set. 2025.

